

ZAMONAVIY LIBOSLAR VA QORAQALPOQ MILLIY NAQSHLARI UYGUNLIGI

Ismailova Ayjamal

o'qituvchi

Jóraeva Moxigul

o'qituvchi

Berdaq nomidagi QDU, Nukus shahri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183673>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpoq xalqining milliy liboslari va naqshlari bugungi kunga kelib yangi uslublar bilan uyg'unlashuvi, zamonaviy moda olamidagi orni haqida yozilgan.

Kalit sózlar: Seluet, moda, transformatsiya, avangard, zoomorf.

HARMONY OF MODERN DRESSES AND BLACK NATIONAL PATTERNS

Abstract. This article describes the adaptation of the national costumes and patterns of the Karakalpak people to modern styles and their place in the world of modern fashion.

Key words: Silhouette, fashion, transformation, avant-garde, zoomorph.

ГАРМОНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЬЕВ И ЧЕРНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРОВ

Аннотация. В данной статье описывается адаптация национальных костюмов и узоров каракалпакского народа к современным стилям и их место в мире современной моды.

Ключевые слова: Силуэт, мода, трансформация, авангард, зооморф.

Tarixdan bizga malumki, liboslar turli xil korinishda bugungi kungacha o'zgarib, yangilanib kelgan. Har bir xalqning o'z milliyligi, urf- odati, madaniyati o'z kiyimlarida aks ettirilgan. Kiyimlar oldiniga faqat tanani yopish va yashirish maqsadida foydalanilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib nafaqat tanani yopish balki, estetik go'zallik va qulaylik uchun ham tanlanadi.

Qoraqalpoq milliy liboslari o'ziga xosligi, betakrorligi, go'zal naqshlari bilan boshqa milliy liboslardan ajralib turadi. Misol qilib ayollar liboslarini oladigan bo'lsak, ranglari, selueti, rangbarang naqshlari o'ziga hos manoga ega. Yoshi va oilaviy axvoli, yosh qizbola ekanligi shu naqsh va libos rangiga, kiygan libos seluetiga qarab aniqlangan.

Ayollar liboslari erkaklar kiyimlariga nisbatan yorqin, bezakdor va naqshlarga boy, qulay bo'lgan. Ayollar liboslari rangbarang bo'lib, yoshi ulug' ayollar oq rangli kiyimlar kiyishgan.

Naqshlar- amaliy sanaatning eng qadimiy turi hisoblanadi. Undagi har bir chiziq tabiat bilan chanbarchas bog'liq. Milliy naqshlar- osimlik tipi islmiy naqshlar, hayvonot zoomorf tipli naqshlar va geometrik naqshlarga bo'linadi.

Erkaklar kiyimlarida asosan geometrik va zoomarf naqshlar ustunlik qilsa, ayollar va bolalar liboslarida islmiy va zoomorf tipli naqshlar foydalanilgan.

Geometrik naqshlarga- kvadrat, uchburchak, aylana, romb vkz. Zoomorf naqshlarga- tuyetaban, garga tirnaq, qumirsqa bel, gaz moyin, qoshqar muyiz, tishqan izi vkz. Osimlik tipi naqshlarga- gawashagul, erik gul, qareli gul, aygabaqar va boshqalar.

Qoraqalpoq kashtachiligida asosan 7 ta rang foydalanilgan. Bayramona liboslar va ayollar kiyimlarida qizil rang qóllanilgan. Yashil rang ósimlik dunyosi ramzi, bahor faslini, ósimliklar rangini anglatadi. Sariq rang issiqlik yorqinlik, oq rang muqaddaslik belgisi, jigar rang yer timsoli hisoblangan.

Bu naqshlarni zamonaviy liboslarda qóllanish natijasida ham zamonaviy liboslarda ham milliy liboslarda ózgarishlar sodir bóladi. Chunki moda termini yangilik bilan bogliq hisoblanadi. Bu yangilikka milliy naqshlarni uyg'unlashtirish milliy liboslarning transformatsiya bólishiga olib keladi.

Transformatsiya-qayta ózgarish, hosil bólish manosini beradi. Demak, biz milliy naqshlardan foydalanib yaratgan yangi liboslar transformatsiya qilingan yani qayta hosil bólган liboslar hisoblanadi. Bunda kiyim rangi, hajmi, libos kimlarga atalganligiga qarab naqsh turlari va ranglari tanlanadi. Transformatsiyalangan liboslar uslub jihatdan yangilangan bólib, ózida milliylikni aks ettirishi bilan boshqa uslublardan ajralib turadi.

Etno uslubini har qanday uslub bilan uyg'unlashtirish, bog'lash mumkin. Masalan sport, klassika, romantika, avangard vkz.

Libosga tanlanadigan gazlamalar zich tóqilgan, naqsh tikilish jarayonida yigilib qolmaydigan va naqshni tekis kórsatib turuvchi mato bólishi lozim. Shu bilan bir qatorda, mato tabiiyligi va havo ótqazuvchangligi yuqori bólsa libos yanada qulay va yengil bóladi. Chunki libos nafaqat chiroyli, bejirim bólishi balki, qulay ham bólishi zarur.

Libos selueti moda olamida takrorlanishi tabiiy xol hisoblanadi faqat ayrim detallar ósha zamonga mos qilib ózgargan holda. Hozirgi kunda libos selueti keng bichimga ega va milliylikni

ózada jamlagan bosiq rangli liboslar urfga kirgan. Liboslar milliy zargarlik buyumlari bilan tóldirilib milliy ruhdagi zamonaviy obrazni yaratib beradi.

Kiyim- insoniyat tarafidan yaratilgan sanat asari. Vaqt ótgani sari u ham rivojlanib, sayqallanib, óz zamoniga moslashib estetik gózalligini saqlagan holda ózgarib boradi. Rivojlanishning uzoq yólini bosib ótgan qoraqalpoq milliy kiyimlari XIX asrga kelib sanat durdonasiga aylanib jahon muzeylarining eksponati bóla oldi.

Bugungi kunga kelib tóy libosi sanalgan kók kóylak bayramlarda kiyilib qolmay, uzatiladigan qiz tóy kuni kiyishi urfga kirdi. Bundan tashqari kashtalangan qizil choponli oq kóylak ham har xil kórinishda tóy liboslari sifatida foydalanilmoqda. Aslida bunday choponli liboslar bayramlarda kiyilgan va naqshinkor bólgan. Asosan Navróz bayramida bunday liboslarning har xil turdagisini yoshga qarab kiyishadi.

Xulosa qilib aytganda qoraqalpoq ayollari boshqa millatlar singari zamonga qarab liboslar tikishgan va dunyo modasi bilan hamnafas yashagan. Vaqtlar ótib kiyim seluetlari ózgarib yangi uslublar moda olamiga kirib kelgani singari Markaziy Osiyo xalqlari ham óz milliyligidan, urf odatlaridan, yashash sharoitan kelib chiqib óz modalarini yaratishgan. Bu jarayon hali hamon davom etmoqda va bundan keyin ham davom etadi.

REFERENCES

1. G.K.Hasanboeva, V.A.Chursina. Kostyum tarixi Toshkent-«Ózbekiston»-2002
2. M.A.Qarlibaev, Z.I.Qurbanova. Qaraqalpaq kiyimi Nókis-2014-Nukus
3. F.Z.Ataxanova Zamonaviy ózbek libos dizaynida ananalar va innovatsiya.Monografiya «Lesson Press» Toshkent-2022.
4. A.Allamuratov Каракалпакская народная вышивка. Nukus 1977
5. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
6. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
7. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
8. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
9. Mohigul J. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPATIAL IMAGINATION IN THE PROCESS OF TEACHING ENGINEERING GRAPHICS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 330-339.
10. Maksetbaevich O. K. Ethnodemographic procesess at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 11. – С. 391-395.

11. Отегенов Х. К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г //Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2019. – №. 2 (59). – С. 31-36.
12. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
13. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
14. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
15. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
16. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
17. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
18. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
19. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
20. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.